

ESPORTE EDUCACIONAL: FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E JOVENS

Gabriel Santos de Castro e Lima¹
Ramon Sanches²
Layanne da Conceição Campos³
Nickolas Luiz de Andrade Almeida⁴
Sergio Roberto Silveira⁵

¹Curso de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo, gabrielpslima5652@gmail.com

²Curso de Educação Física – Universidade Federal do Maranhão, ramonsanches20@gmail.com

³Curso de Educação Física – Universidade Federal do Maranhão, layanne.campos@discente.ufma.br

⁴Curso de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo, nickolasandrade2003@hotmail.com

⁵Curso de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo, ssilveira@usp.br

Resumo

DOI:10.5281/zenodo.16923123

O esporte educacional, ou também chamado de esporte educação, tem como ponto de partida a criação dentro do território brasileiro, tendo grande influência de uma das maiores autoridades em Educação Física e política esportiva do Brasil, José Manoel Gomes Tubino. O esporte, manifestação cultural praticada em todo o mundo, é tema de discussão nas mais diversas áreas como, nas ciências biológicas, nas ciências sociais e na ciência política. Diante dessa vasta possibilidade, um dos temas que gera bastante debate é em relação ao conceito do esporte, em especial nas ciências sociais e política. Se caracteriza por uma abordagem qualitativa descritiva e exploratória, incentivando a melhoria de conceitos e para realizar uma análise, destacando as contribuições do esporte e das brincadeiras, para o desenvolvimento integral da criança dentro do ambiente escolar. Considerando algumas citações feitas durante o texto, temos como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), onde este documento visa a organização das práticas corporais a serem ensinadas pela Educação Física ao longo do Ensino Fundamental, em unidades temáticas, sendo os esportes apenas uma delas, onde além da mesma pode-se citar: jogos e brincadeiras, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais diversas. O estudo conclui que a Educação Física no Ensino Fundamental não só promove o desenvolvimento físico, mas também o social e emocional dos alunos através de práticas corporais organizadas. A inclusão de diversas atividades dinâmicas e inclusivas atende às variadas necessidades das crianças.

Palavras-Chaves: Esporte Educacional; Jogos; Brincadeiras; Desenvolvimento.

1. INTRODUÇÃO

Quando o assunto é esporte educacional, vem-se à tona como e onde deveria ser praticada tal modalidade, principalmente quando se diz respeito à faixa etária entre crianças e jovens. Neste sentido, estes indivíduos por vezes acabam por serem colocados em ambientes totalmente direcionados para a prática esportiva de alto rendimento, como por exemplo: escolinhas de futebol, escola de natação, entre outros locais, tendo estes o foco em hiper competitividade e até mesmo a seletividade dentro do ambiente esportivo.

Com isso, podemos destacar por várias vezes o não desenvolvimento destes indivíduos dentro destes ambientes, por não se encaixarem em tais atividades, ou por vezes, não terem afinidade com tal atividade proposta durante as aulas, gerando assim frustrações dentro da prática.

O esporte, manifestação cultural praticada em todo o mundo, é tema de discussão nas mais diversas áreas como, nas ciências biológicas, nas ciências sociais e na ciência política. Diante dessa vasta possibilidade, um dos temas que gera bastante debate é em relação ao conceito do esporte, em especial nas ciências sociais e política (Tasca; Moura; Starepravo, 2024).

Segundo Ferrari et. al (2013), a origem da terminologia, esporte educação ou esporte educacional, possivelmente surgiu a partir da Carta Internacional da Educação Física, elaborada pela Unesco (1978), na tentativa de mudar a convicção sobre o esporte, formada a partir do uso do próprio esporte nas relações políticas durante a guerra fria (UNESCO, 1993). Em contrapartida ao modelo esportivo utilizado durante o período da guerra fria, que tinha suas bases na competição e no nacionalismo esportivo, o propósito do esporte educacional está fundamentado em valores e princípios possíveis de serem agregados às práticas/modalidades que, até determinado momento, estavam esquecidas em uma cultura de rendimento.

O esporte educacional, ou também chamado de esporte educação, tem como ponto de partida a criação dentro do território brasileiro, tendo grande influência de uma das maiores autoridades em Educação Física e política esportiva do Brasil, José Manoel Gomes Tubino. Tal esporte hoje é identificado dentro da legislação brasileira como um esporte praticado na educação básica e ensino superior, evitando a seletividade e a hiper competitividade, como dito anteriormente, tendo como principais objetivos o desenvolvimento integral e a formação do indivíduo para a cidadania e lazer (BRASIL, 2022).

Outro ponto a ser destacado dentro do esporte educacional é a capacidade que o mesmo tem de gerar inclusão por meio do esporte, de tal forma que as atividades podem sofrer adaptações a fim de gerar a inclusão, com isso o mesmo ajusta normas/regras, estruturas, espaços e

movimentos motores conforme as particularidades de cada região, combinando assim o conhecimento formal, adquirido na escola, com o conhecimento informal, gerado pela comunidade e o meio social que aquele indivíduo está inserido. Trata-se de um método de aprendizado de valores e conteúdos, no qual se pode aprender brincando (BRASIL,2022).

Porém durante este estudo, trataremos como principal foco a utilização do esporte educacional como o ponto chave para o desenvolvimento integral entre as crianças e jovens, mostrando assim ainda mais que esta modalidade deve ser tratada como prioridade dentro e fora do ambiente escolar.

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo principal a análise e aplicação do esporte educacional como ponto focal no desenvolvimento integral das crianças e jovens.

2. METODOLOGIA

O presente estudo se caracteriza por uma abordagem narrativa, de caráter qualitativa, incentivando o uso da experiência pessoal para investigar determinada temática, no caso da presente pesquisa, destacando as contribuições do esporte e das brincadeiras, para o desenvolvimento integral da criança dentro do ambiente escolar.

Labov (1997) define narrativa de uma experiência pessoal, como “o relato de uma sequência de eventos que entraram para a biografia do falante por meio de uma sequência de orações que correspondem à ordem dos eventos originais”. Assim, a narrativa deixa de ser vista como um mero recontar de eventos para ser entendida como algo que entrou na biografia do falante e que é avaliado emocional e socialmente, transformando-se em experiência. Labov entende a avaliação como “informações a respeito das consequências do evento sobre as necessidades e desejos humanos”.

Clandinin e Connely (2000, p.20) definem pesquisa narrativa como “uma forma de entender a experiência” em um processo de colaboração entre pesquisador e pesquisado. A pesquisa narrativa mais comum pode ser descrita como uma metodologia que consiste na coleta de histórias sobre determinado tema onde o investigador encontrará informações para entender determinado fenômeno. As histórias podem ser obtidas por meio de vários métodos: entrevistas, diários, autobiografias, gravação de narrativas orais, narrativas escritas, e notas de campo.

Ao enfatizar o esporte educacional como uma ferramenta para a formação integral dos estudantes, este estudo aponta para a necessidade de políticas públicas que incentivem a inclusão de práticas esportivas no currículo escolar de maneira estruturada e contínua. A implementação eficaz dessas políticas proporcionou um ambiente educacional mais equilibrado

e favorável ao desenvolvimento das crianças, promovendo não apenas habilidades motoras, mas também valores como disciplina, trabalho em equipe e resiliência.

Por fim, os resultados desta pesquisa sugerem que o investimento em esporte educacional deve ser visto como um investimento no futuro da sociedade. Ao cultivar jovens mais saudáveis, socialmente integrados e preparados para enfrentar os desafios futuros, a educação física no contexto escolar se posiciona como um pilar essencial na construção de uma comunidade mais coesa e dinâmica. Portanto, a valorização e o fortalecimento do esporte educacional são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e progressivo da sociedade como um todo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando algumas citações feitas durante o texto, temos como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), onde este documento visa a organização das práticas corporais a serem ensinadas pela Educação Física ao longo do Ensino Fundamental, em unidades temáticas, sendo os esportes apenas uma delas, onde além da mesma pode-se citar: jogos e brincadeiras, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais diversas.

Neste contexto, podemos fazer uma citação da BNCC a respeito do que é o esporte: O esporte como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações (associações, federações e confederações esportivas), as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas características não possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o praticam, especialmente quando o esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde. Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por quem se envolve com ele (BRASIL, 2017).

Levando em consideração a citação anterior à respeito da BNCC, segundo Furtado, Gordo e Borges (2023), é de suma importância ressaltar que a definição de esporte parte de características do alto rendimento (esporte competição) para somente depois encontrar suas formas mais flexíveis nos campos do lazer, educação e saúde. Nos termos da BNCC, o esporte escolar deve descobrir seu sentido nas características do jogo, ou seja, na possibilidade de recriação dos movimentos e regras convencionais das modalidades esportivas, sendo assim

a capacidade de criação e imaginação aflorada entre os praticantes, e não apenas algo que seja ditado por regras, como são nos esportes de alto rendimento.

Com isso, podemos relatar que dentro do Esporte Educacional, existem os jogos e brincadeiras, onde como de início podemos relatar a sua importância no desenvolvimento integral da criança, citando quatro aspectos: físico, mental, social e intelectual.

Seguindo o contexto das brincadeiras, as mesmas estão presentes em todos os momentos das vidas das pessoas, desde a antiguidade até a atualidade, e quando são descobertas e estimuladas na infância as crianças acabam por ampliarem seus conhecimentos de maneira mais evidente. Este processo então, permite que as crianças aprimorem suas capacidades de compreensão através do brincar, logo, as mesmas serão capazes de perceber, mover-se, posicionar-se através de diversas regras e brincadeiras, diferenciando jogos e outros recursos que atendam às suas necessidades, incentivando assim suas vontades e anseios, diante de tantos desafios, ajudando ainda mais no processo de criatividade e movimentos que expressam seu interior, gerando assim maior entusiasmo em seu entorno.

Segundo Ferreira (2011), as crianças têm seu próprio método de conhecer e interagir com o mundo, onde a brincadeira desempenha um papel importantíssimo em diversos tipos de aprendizado sendo crucial na Educação Infantil, uma vez que nela se encontram as diversas maneiras de perceber e interpretar o mundo. As crianças têm a chance de experimentar relações éticas e morais que permeiam a sociedade em que estão inseridas no ambiente escolar.

Para Piaget (1951), o jogo é um fator de grande importância no desenvolvimento cognitivo, onde o conhecimento não deriva da representação de fenômenos externos, mas sim, da interação da criança com o meio ambiente, sendo assim papel do educador levar problemas para que assim estes indivíduos através de sua criatividade possam solucioná-los. O processo de acomodação e assimilação é meio pelo qual a realidade é transformada em conhecimento. No brincar, a assimilação predomina e a criança incorpora o mundo à sua maneira sem nenhum compromisso com a realidade. Neste sentido, brincar é parte ativa, agradável e interativa do desenvolvimento intelectual. O brincar é essencial na vida das pessoas que participam dessa atividade, promovendo o crescimento tanto físico quanto mental. No entanto, essa prática vai além de um mero entretenimento, pois não se resume apenas a divertir as crianças. As experiências de brincar, seja de forma individual ou em grupo, ajudam a compreender importantes conceitos da vida, como colaboração, compartilhamento, liderança, respeito às normas e espírito competitivo.

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), o brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança.

Para Vygotsky (1987), o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como outros sujeitos, crianças e adultos. A brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal favorecendo e permitindo que as ações da criança ultrapassem o desenvolvimento real já alcançado, permitindo-lhe novas possibilidades de ação sobre o mundo.

De acordo com Freire (1996), o ato de brincar é indispensável à saúde física, emocional e intelectual da criança, onde os mesmos estão sempre construindo, e se há construção, há aprendizado, e se aprendemos estamos vivendo buscando algo que possa nos levar a vivermos enquanto tivermos vida.

Nas brincadeiras as crianças, através de suas imaginações compartilham sentimentos e emoções, onde vão amadurecendo seus conhecimentos desenvolvendo raciocínio lógico, espírito de confiança, concentração, atenção, cooperação e socialização entre as pessoas que compartilham com ela o seu viver, as brincadeiras são o primeiro recurso de aprendizagem (Ferreira, 2011).

Segundo Ataíde e Santos (2020), o brincar se apresenta como uma importante forma de comunicação para a criança, sendo que a mesma se utiliza da brincadeira para reproduzir o seu cotidiano. É brincando que a criança expressa vontades e desejos construídos ao longo de sua vida, e quanto mais oportunidades a criança tiver de brincar mais fácil será o seu desenvolvimento. Brincar é uma importante forma de comunicação e, por meio dela, que a criança pode reproduzir o seu cotidiano. A brincadeira na Educação Infantil é uma atividade essencial para as crianças, onde a mesma não tem um valor de passatempo, mas de criar recursos para enfrentar o mundo com seus desafios. Com isso, os autores relataram que o brincar é de suma importância para o desenvolvimento das crianças e que existe a necessidade do professor que atua na Educação Infantil receba uma formação lúdica para que possa atuar nesta etapa da Educação Básica, como mediador de atividades lúdicas, articulando o ensino-aprendizagem com as brincadeiras.

Neste sentido pode-se ressaltar a fala de Bomtempo (1999), onde comparando tipo de programas, as pesquisas mostram que embora o jogo não seja uma estratégia melhor que as outras, é de alto valor para complementar um programa bem sucedido. Não é a quantidade de material que leva a melhor aprendizagem, mas a habilidade de lidar com ele. Dessa forma, o envolvimento do professor no jogo é vital. Comparando também, o ensinar com brincadeiras e sem brincadeiras, os resultados mostram que, nem sempre, ensinar com brincadeiras é mais eficiente, apontando que o excesso de informações ou atenção a informações irrelevantes pode influir negativamente na aprendizagem. Com isso, alguns critérios devem ser levados em conta para que o jogo possa ser útil no processo de ensino-aprendizagem: ser interessante e desafiador, permitir a participação de todos os jogadores do princípio ao fim, permitir a autoavaliação. A utilização do jogo simbólico ou de faz-de-conta é outro recurso de grande valia, pois proporciona um maior desenvolvimento cognitivo e social à criança.

Seguindo nesta mesma linha de pensamento a respeito do esporte educacional, deve-se ter em mente que o mesmo requer planejamento pedagógico que se desenvolve ao longo do tempo, visando atingir os objetivos (educacionais) que se propõe. A intencionalidade pedagógica deve ser traduzida nas seguintes premissas: a) Ensinar o esporte para todos, respeitando a diversidade de gênero, biótipo, raça, etnia; b) Ensinar bem esporte, considerando a diversidade para desenvolver as habilidades e as táticas esportivas dos alunos, para além das aptidões esportivas; c) Ensinar mais do esporte, estimulando o desenvolvimento de competências para a inserção social e exercício da cidadania, que implica no desenvolvimento da capacidade de leitura crítica do mundo e do próprio esporte nos diferentes contextos em que este se manifesta. Sendo assim, o esporte educacional se diferencia do esporte de rendimento porque não seleciona os mais aptos, não está submetido à lógica exclusiva do rendimento máximo que está presente nas competições e grandes eventos esportivos de alto nível. É importante ressaltar que não se trata da atribuição de valor negativo à competição, como algo a ser evitado, pelo contrário, a competição dentro do processo educacional proporciona aprendizagens específicas e é pensada ou planejada para que todos a vivenciem.

Nowak (1994) analisa como o jogo simbólico ou de faz-de-conta contribui para o desenvolvimento cognitivo. Cognição, criatividade, substituição, expressão, socialização etc. são atribuídas a esse tipo de jogo. A brincadeira com cartas pode ser um precursor do desenvolvimento da leitura, uma habilidade cognitiva. A função criativa é demonstrada pelos papéis e características que ocorrem ao longo da brincadeira.

Dentro do contexto da criatividade, e imaginação Vygotsky (1967), há dois aspectos importantes no brincar: a situação imaginária e as regras. A situação imaginária criada pela criança, preenche necessidades que mudam de acordo com a idade. Um brinquedo que interessa a um bebê não interessa a uma criança mais velha. As regras presentes no brincar não são regras explícitas, mas que a própria criança cria o desenvolvimento desses dois aspectos delinea a evolução do brinquedo das crianças.

No entanto, para que a atividade lúdica favoreça o progresso dos seus estudantes, o docente deve estabelecer metas e intenções relacionadas ao seu progresso e aprendizado, atuando como um mediador. Desde o primeiro dia de vida, o aprendizado e o desenvolvimento estão interligados. Portanto, é evidente que o aprendizado da criança se inicia muito antes de ela começar a frequentar a escola. Pais e professores precisam estar informados do valor dos brinquedos, brincadeiras e jogos para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.

Freire (2003) ainda destaca que se têm quatro princípios metodológicos que favorecem o aprendizado do esporte de maneira agradável: racionalização de aula (organização do ambiente, ampliação o contato com a prática propriamente dita); praticar e pensar (fazer e compreender); desequilíbrio cognitivo (algo novo em algo conhecido); educação para a autonomia (ambiente cooperativo).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no nosso estudo, pode-se concluir que o esporte educacional desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral de crianças e jovens dentro do ambiente escolar. Ao promover práticas corporais organizadas, conforme delineado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Física no Ensino Fundamental se apresenta como uma ferramenta poderosa não apenas para o desenvolvimento físico, mas também social e emocional dos alunos. A inclusão das diversas atividades que a BNCC propõe, possibilita um aprendizado mais dinâmico e inclusivo, atendendo às variadas necessidades e interesses das crianças.

A abordagem utilizada neste estudo destaca as contribuições significativas do esporte e das brincadeiras para o desenvolvimento integral da criança. Este método permite uma compreensão mais aprofundada das experiências dos alunos e das práticas pedagógicas, favorecendo a melhoria contínua dos conceitos aplicados na Educação Física.

Portanto, o esporte educacional, além de promover a saúde e o bem-estar físico, também desempenha um papel fundamental na formação do caráter e na socialização das crianças,

preparando-as para desafios futuros. A valorização e a aplicação eficaz dessa abordagem podem contribuir significativamente para a qualidade da educação e para o desenvolvimento integral dos alunos, refletindo-se positivamente na sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

TASCA, Layane Castiglioni; MOURA, Giovanna Xavier; STAREPRAVO, Fernando Augusto. O processo de desenvolvimento do conceito de esporte educacional no Brasil. Revista da **ALESDE**, [S. l.], p. 1-20, 14 ago. 2024. DOI <http://dx.doi.org/10.5380/jlasss.v14i2>. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/alesde/issue/view/3345>. Acesso em: 26 nov. 2024.

FERRARI, Bruno Jordão *et al.* O esporte educacional: reflexões sobre sua perspectiva metodológica e a análise das dimensões de conteúdo no programa segundo tempo em serrana/sp. **Fiep Bulletin**, Volume 83 - Special Edition - ARTICLE I. 1-7, 2013. Disponível em: <http://www.fiepbulletin.net> . Acesso em: 12 nov. 2024.

UNESCO. Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da Unesco. Paris: **UNESCO**, 1978.

UNESCO. Report by the Director-General on the work of the International Congress on Population Education and Development. Paris: **UNESCO**, 1993.

BRASIL. **Decreto nº 11010/2022**- Altera o Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013, para dispor sobre os recursos de loterias destinados às entidades desportivas e para dar outras providências. Disponível em <https://presrepublica.jusBrasil.com.br/legislacao/1438669413/decreto-11010-28-marco-2022> Acesso em: 28 de Novembro de 2024.

LABOV, W. Some Further Steps in Narrative Analysis. **Journal of Narrative and Life History**. v. 7, n. 1-4, p. 395-415. 1997. Disponível em: . Acesso em 06 fev. 2025.

CLANDININ, D. J.; CONNELLY, F. M. Narrative inquiry: experience and story in qualitative research. **San Francisco: Jossey-Bass**, 2000.

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: **Editora Atlas**, 1987.

AAKER, A. D., KUMAR, V., & DAY, G. S. **Marketing research** (8a ed.). New York: John Wiley & Sons, 2004.

KATES, S.A. Qualitative Exploration into Voters' Ethical Perceptions of Political Advertising: Discourse, Disinformation, and Moral Boundaries. **Journal of Business Ethics**, v.17, p. 1871-1885, 1998.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. **Ministério da Educação**, 2017.

FURTADO, R. S.; GORDO, M. do E. S. C.; BORGES, Carlos Nazareno Ferreira. **Interfaces da Educação**, Paranaíba, V. 14, N. 40, p. 578 a 598, 2023.

DE ANDRADE, S. F. et al. Políticas Públicas Para A Educação Inclusiva na Educação Básica: Avanços, Desafios E Perspectivas. , [s.d.]. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jnhs/papers/vol12-issue4/Ser-4/A1204040108.pdf> Acesso em: 05 jan. 2025.

FERREIRA, J. S. J. "A Contribuição Pedagógica do Jogo e da Brincadeira na Educação Infantil". **Só Pedagogia**. Virtuous Tecnologia da Informação, 2011. Disponível em: <http://www.pedagogia.com.br/artigos/jogoebrincadeiranaeducacaoinfantil/index.php?pagina=0>.

PIAGET, J. (1951). A formação do símbolo na criança. **Zahar Editores**, Rio de Janeiro.

REFERENCIAL, Curricular Nacional para a educação infantil/Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: **MEC/ SEF**, 1998.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: **Martins Fontes**, 1987.

FREIRE, Paulo Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: **Paz e Terra**, 1996.

ATAIDE, Ana Paula Martins Bezerra; SANTOS, Dorothéia Bárbara. O brincar como apoio no desenvolvimento da criança na educação infantil. **Faculdade Alfredo Nasser**, [S. l.], p. 1-6, 1 jul. 2020. Disponível em: <https://www.unifan.edu.br/unifan/aparecida/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/O-BRINCAR-COMO-APOIO-NO-DESENVOLVIMENTO-DA-CRIAN%C3%87A-NA-EDUCA%C3%87%C3%83O-INFANTIL.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2024.

BOMTEMPO, Edda. Brinquedo e Educação: na Escola e no Lar. **Psicol. Esc. Educ.** 3 (1), 1999. <https://doi.org/10.1590/S1413-85571999000100007>.

Nowak, F.K. (1994). Can symbolic play prepare children for their future? *Early Child Development and Care*. **Sep**. Vol. 102, 63-69.

VYGOTSKY, L. S. Play and its role in the mental development of the child. **Soviet Psychology**, 5, 6 18, 1967.

FREIRE, J. B. Pedagogia do futebol. **Campinas, SP**: Autores Associados, 2003.